

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ И ИХ РОЛЬ В ОБУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ

Мирзалиева Дильфуза Саминовна

Преподаватель Кокандского государственного университета,

Мирзарахматова Малохат

Абдуллаева Динара

Хакимова Кумушхон

Жураева Насиба

Студенты 3 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621259>

Аннотация. В данной статье раскрываются роль фразеологизмов, дефиниции понятия, система норм литературного языка, а также описана лингвометодическая модель по развитию речевой культуры школьной молодёжи. В данной статье обращается особое внимание формированию речевой культуры студентов в учебном процессе.

Annotation. This article reveals the role of phraseological units, definitions of the concept, the system of norms of the literary language, and also describes a linguistic methodological model for the development of speech culture of school youth. This article pays special attention to the formation of students' speech culture in the educational process.

Ключевые слова: культура речи, фразеология, коммуникативного поведение, национальная культура, язык и речь, сущность, коммуникативные качества речи.

Abstract. speech culture, phraseology, communicative behavior, national culture, language and speech, essence, communicative qualities of speech.

В настоящее время фразеологами ставится цель разработать новую модель функционально-параметрического отображения семантики фразеологизмов в рамках межъязыкового и межкультурного пространства и тем самым предложить методологию описания значения фразеологизмов разных языков.

Для современной фразеологии характерно обостренное внимание к исследованию внутренней форме фразеологизмов, давнему и традиционному предмету лексикологии, фразеологии и словообразования, при этом границы синхронной и диахронической фразеологии в определенной мере размываются: внутренняя форма (образ), организует значение фразеологизмов, объясняет их мотивацию и рассматривается как основополагающий компонент всей семантики устойчивого оборота. Содержание фразеологической единицы – «пересечение двух составляющих: исторической наполняемости фразеологизма и современного понимания его образа. Первый компонент хранит информацию о былых предметах, объектах, явлениях, а второй представляет актуальное зачастую ошибочное мнение насчет образа фразеологизма.

Следует отметить, что не потеряли своей значимости исследования частеречного аспекта организации фразеологических систем в языках различных языковых семей и типов и анализа их структурного представления.

Фразеологическая составляющая в силу своей изначальной образности и выразительности придает речевой деятельности говорящего и пишущего неповторимое семантическое своеобразие, красочность, эмоциональность. Фразеологический арсенал языковой личности наиболее ярко раскрывается в живой,

эмоционально окрашенной литературной речи или в литературном просторечье. В литературных произведениях, в жизни студенты будут сталкиваться с фразеологизмами и, безусловно, им надо будет знать их значение. Используя технологию арт – педагогика на практических занятиях по фразеологии мы можем достичь следующие цели:

1) узнать значения наиболее часто употребляемых в речи фразеологизмов для применения их в собственной речи, а также для понимания текстов, в которых эти фразеологизмы будут встречаться;

2) углубить свои теоретические знания по данной теме;

3) создать серию заданий для студентов, которые проходят эту тему, найти или придумать такие задания, которые будут направлены не только на усвоение материала по фразеологии, но и на развитие речи и приобретение навыка употреблять известные фразеологизмы в разговорной или литературной речи;

4) постараться дать студенту, изучающему эту тему, более-менее полное представление о фразеологизмах русского языка, об их месте в лексико-семантической системе, об их происхождении и классификации. Постараться сделать интересные, игровые, живые задания (ведь, как известно, при выполнении интересного задания материал усваивается и запоминается намного лучше).

вокруг пальца – обмануть, бить баклуши – бездельничать. С другой стороны, объяснить фразеологизм *«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»* одним словом мы не сможем. Получается, что это определение верно, но не полностью, так как не все фразеологизмы мы можем заменить одним словом.

Теперь попытаемся разобраться с понятием «устойчивое сочетание». Что такое сочетание, мы знаем: это соединение нескольких слов друг с другом. «Устойчивый» - это имеющий опору, умеющий стоять твердо, неменяющийся, неразложимый. Если мы говорим про словосочетания, то такие словосочетания будут называться несвободными, то есть неразложимыми. К таким словосочетаниям относятся, например, фразеологизмы «сыпать слова», «тоска берет». Получается, что **устойчивое сочетание** - это соединение нескольких слов, замена которых в этом сочетании невозможна; неразложимое словосочетание.

Действительно, русская фразеология чрезвычайно богата! О ее богатстве можно судить по количеству существующих синонимичных фразеологизмов. Например, «водить за нос», «морочить голову», «заговаривать зубы», «пускать пыль в глаза», «крутить хвостом», «играть в прятки» - вот далеко не полный перечень фразеологизмов, входящий в синонимический ряд, который можно объединить под общим значением «стараться обмануть, перехитрить кого-либо». Перечисленные мною фразеологизмы-синонимы семантически сближаются с глагольными оборотами «объехать на кривой», «провести за нос», «обуть на обе ноги». Фразеологизмы так или иначе взаимодействуют с целым кругом таких слов «обманывать, проводить, надувать, обжигать, охмурять, околпачивать. Важно отметить, что "обычные" (лексические) синонимы явно уступают синонимам-фразеологизмам в плане экспрессивной окраски, в способности передавать тончайшие оттенки значения (ср.: «веревка плачет» - «кто-либо заслуживает самого строгого наказания»). Кроме того, фразеологизмы являются кладзем сведений

исторического характера («бить челом», «забрить лоб» - история за каждым фразеологизмом!) Фразеологизм имеет ряд существенных признаков: воспроизводимость, идиоматичность (устойчивость), семантическую целостность значения, расчлененность своего состава, незамкнутость структуры. Рассмотрим некоторые из них.

Воспроизводимость – это регулярная повторяемость, возобновляемость в речи языковых единиц разной степени сложности. Воспроизводятся крылатые изречения, пословицы и поговорки, собственно фразеологизмы.

Идиоматичность (устойчивость) – это смысловая неразложимость фразеологизма вообще. Чем выше мера семантического расхождения между словами свободного употребления и соответствующими компонентами фразеологизма, тем выше устойчивость.

И так, использование инновационных технологий на занятиях по фразеологии - это в первую очередь творческий подход к педагогическому процессу, цель которого повысить интерес к занятиям в целом, оптимизировать уровень процесса обучения, создать благоприятные условия для совместного творчества педагога и студента, «вплетённые» в самые разнообразные виды учебной и внеучебной деятельности.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник / СПб. гос. ун-т. — СПб.: Фолио-Пресс, 1998. — 704 с.
2. Байденко В.И., Джерри ван Зантворт. Модернизация профессионального образования: современный этап. Европейский фонд образования. – М., 2003
3. Сейтхалилов Э. и др. Педагогический словарь-справочник/ Под общ. ред. Б.Ю.Ходиева. – Т.: Согдиана, 2011. - 718 с